

DEHB VE DEMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ: ULUSLARARASI KOHORT ÇALIŞMALARINA DAYALI BİR DERLEME

Zübeyde Çınar

pdzubeydecinar@gmail.com, OrcID: 0000-0001-8166-1748
Ataşehir Rehberlik Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye

ÖZET: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), sadece çocukluk çağına değil, yetişkinlik ve yaşlılık döneminde de bireyin yaşam kalitesini etkileyen, nörogelişimsel bir bozukluktur. DEHB'li bir beyinde kişiler odaklanma ve öz kontrol konusunda zorluk çekebilirler. Bu durum belirtilerin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde günlük işleyişe müdahale edebilir. DEHB, çocukların okulda başarılı olmasını ve yetişkinlerin iş gücünde ve kişisel ilişkilerde başarılı olmasını zorlaştırmaktadır. Son yıllarda DEHB'nin yaşlılık dönemindeki bilişsel gerileme ile ilişkisi, özellikle demans riski bağlamında dikkat çekmektedir. Bu bildiri, farklı ülkelerde yürütülen geniş ölçekli epidemiyolojik çalışmalar aracılığıyla, DEHB ve demans arasındaki olası nedensel bağlantıyı değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELEER: DEHB, Demans, Alzheimer, Kohort, Nöropsikoloji

THE RELATIONSHIP BETWEEN ADHD AND DEMENTIA: A REVIEW BASED ON AN INTERNATIONAL COHORT STUDIES

ABSTRACT: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that negatively impacts quality of life throughout childhood, adulthood and old age. People with ADHD may struggle to focus and exercise self-control. This condition can affect daily life for both children and adults. ADHD can make it difficult for children to succeed at school, and for adults to succeed in the workplace or in their personal lives. In recent years, the relationship between ADHD and cognitive decline in older adults, particularly in the context of dementia risk, has attracted attention. This paper aims to evaluate the potential causal relationship between ADHD and dementia by examining large-scale epidemiological studies conducted in various countries.

KEYWORDS: ADHD, Dementia, Alzheimer's, Cohort, Neuropsychology

Gönderim Tarihi: 11.06.2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16259204>

Kabul Tarihi: 22.07.2025

1. GİRİŞ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuklukta başlayan, dikkat kontrolü, dürtü denetimi ve motor aşırı hareketlilik alanlarında kalıcı bozulmalarla seyreden bir nörogelişimsel bozukluktur. DSM-5-TR'ye göre tanı konulabilmesi için belirtilerin 12 yaşından önce başlaması, en az iki farklı ortamda görülmesi ve bireyin sosyal, akademik ya da mesleki işlevselliğinde belirgin bozulmaya yol açması gerekmektedir (American Psychiatric Association (APA), 2022). Tanı kriterleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite/dürtüsellik olmak üzere iki belirti kümesinde toplanır; 17 yaş altındaki bireylerde en az altı, 17 yaş ve üzerindekielerde ise en az beş belirtinin bulunması gereklidir. Benzer şekilde (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2023) de yaşa bağlı tanı kriterlerinin değiştiğini veya yetişkinlerde daha az sayıda semptomla tanı konulabileceğini vurgulamaktadır. ICD-11 ise DEHB'ı dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik-dürtüsellik her ikisini de içeren gelişimsel bir bozukluk olarak sınıflandırmakta; belirtilerin bireyin yaşına göre uyumsuz ve sürekli bir bozukluk olarak açıklamaktadır (World Health Organization (WHO), 2022).

Yetişkinlikte DEHB'nin prevalansının %2 ila %5 arasında değiştiği bildirilmektedir (Simon ve ark., 2009). Son yıllarda yapılan epidemiyolojik ve nörobiyolojik çalışmalar, DEHB'nin yalnızca çocukluk ya da genç erişkinlik dönemindeki işlevsellik üzerindeki etkileriyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda yaşlılıkta bilişsel yıkım riskini de artırabileceğini göstermektedir (Dobrosavljevic ve ark., 2022). Bu ilişki, özellikle dikkat, yürütücü işlevler ve çalışma belleği gibi alanlardaki kalıcı yetersizliklerin, yaşla birlikte zayıflayan bilişsel rezerv üzerinde ek yük oluşturmasına dayandırılmaktadır.

Yürütücü işlevler; dikkat geçişi, bilişsel esneklik, sıralama, planlama ve hedefe yönelik davranışları düzenleyen üst düzey bilişsel mekanizmalardır. DEHB'li bireylerde bu işlevlerin uzun vadede

baskılanmış şekilde seyretmesi, yaşlılıkta frontal lob kaynaklı bilişsel çöküşe duyarlılığı artırabilir (Stevens, 2002). DEHB ile demans arasında özellikle prefrontal korteks, anterior singulat korteks ve bazal gangliyonlar gibi benzer nöroanatomik bölgelerde görülen yapısal ve fonksiyonel değişiklikler dikkat çekicidir (Castellanos & Proal, 2012). Aynı şekilde, Alzheimer hastalığı ve frontotemporal demans gibi nörodejeneratif bozukluklarda da frontal ve temporal bölgelerde atrofi ve metabolik düşüşler gözlemlenmektedir (Binney et al., 2008; Perry & Hodges, 2000). Bu benzerlikler, DEHB'nin bazı alt gruplarında yaşam boyu süren nöral hassasiyetin, ileri yaşta demans gelişimi için bir zemin oluşturabileceğini düşündürmektedir.

Klinik gözlemler ve hafıza kliniklerinden elde edilen veriler, DEHB'nin yaşlı bireylerde sıklıkla hafif bilişsel bozukluk (MCI) ile karışabildiğini, bazen de demansın prodromal belirtilerine benzediğini göstermektedir (Callahan et al., 2017; Ivanchak et al., 2012). Öte yandan nüfusa dayalı boylamsal çalışmalar da bu gözlemleri desteklemektedir. Örneğin, Dobrosavljevic ve arkadaşlarının (2022) İsveç ulusal kayıtlarına dayalı çalışmasında, DEHB tanılı bireylerde demans gelişim riskinin, genel popülasyona kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu bildirilmiştir.

Sonuç olarak, DEHB ve demans, başlangıç yaşları, klinik seyirleri ve tanısal kategorileri açısından farklılıklar taşısalar da; dikkat, çalışma belleği ve yürütücü işlev bozukluğu gibi örtüşen bilişsel eksiklikler, ortak nörobiyolojik zeminlere işaret etmektedir. Bu örtüşme, DEHB'nin sadece erken dönemlerde değil, yaşam boyu süren nörokognitif bir yük taşıyabileceğini ve yaşlılık döneminde demans gelişimi açısından bir risk faktörü olabileceğini ortaya koymaktadır.

2. YÖNTEM

DEHB tanısı almış demans ve hafif bilişsel boşluk (MCI) arasındaki ilişkiyi inceleyen nüfusa dayalı kohort çalışmaları üzerinden sistematik bir değerlendirme sunmaktadır. Derleme, deneysel ya da müdahale temelli birincil veri toplama içermemektedir; bunun yerine, uluslararası düzeyde yürütülmüş geniş örneklemlerle epidemiyolojik kohort çalışmalarının bulgularına dayanmaktadır.

2.1. Araştırma Tasarımı

Literatür taraması, PubMed, Scopus, Web of Science ve destekleyici olarak Google Scholar veri tabanlarında, 2014–2024 yılları arasında yayınlanmış çalışmaları kapsayacak şekilde yürütülmüştür. Bu tarama çalışmaları sistematik derlemelerin rapor edilmesinde kullanılan PRISMA Bildirimi' ne uygun olarak yürütülmüştür (Moher ve ark. 2009).

2.2. Veri Tabanları ve Arama Stratejisi

DEHB ve demans ilişkisine yönelik geniş kapsamlı ulusal bir çalışmaya ulaşılamadığı için taramalar İngilizce yapılmıştır. Tarama sürecinde Boolean operatörleri (and, or, not) ile yapılandırılmış bir arama stratejisi kullanılmış; hem kontrollü terimler (ör. MeSH: “Attention Deficit Disorder with Hyperactivity”, “Dementia”) hem de serbest metin terimleri birlikte değerlendirilmiştir. Kullanılan anahtar kelimeler ve örnek arama dizgeleri şu şekildedir: “ADHD” or “Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder”, or “Dementia” or “Cognitive Decline” and “Cohort Study” or “Population-based Study”, not “Animal Studies”. Ayrıca, PubMed, Scopus, Web of Science gibi veri tabanlarında hem kontrollü sözcükler (MeSH/EMTREE) hem de serbest anahtar kelimeler birlikte kullanılarak tarama yapılmıştır.

2.3 Dahil Etme ve Dışlama Kriterleri

Dahil edilen çalışmalar aşağıda belirtilen kriterlere yer verildi: (1) ADHD tanısı nesnel (ICD-9, ICD-10, DSM-IV/5) sağlık verileriyle doğrulanmış olması (2). Demans veya hafif bilişsel bozukluk (MCI) tanısı klinik kayıtlarla belgelenmiş olması. (3) En az 5 yıl izlem süresi olan kohort ya da retrospektif kohort tasarım içermesi (4). Örneklem büyüklüğü en az 5000 bireylerden oluşması. Hariç tutma nedenleri için aşağıda belirtilen kriterlere yer verildi: (1) Vaka çalışmaları, yorum yazıları, yalnızca hayvan çalışmaları (2). Klinik örneklem ile sınırlı küçük çaplı çalışmalar (3). Müdahale temelli olmayan ancak nedensellik ima eden yorum içeren çalışmalar (4). Çocukluk dönemi ile sınırlı olan ve yaşlılık verisi içermeyen ADHD çalışmaları.

2.4. Çalışmanın Seçimi

Literatür tarama ve çalışma seçimi süreci, PRISMA 2020 yönergelerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Arama sonucunda toplam 212 kayıt elde edilmiştir. Yinelene kayıtların çıkarılmasının ardından 167 çalışma başlık ve özet düzeyinde değerlendirilmiş; önceden belirlenen dahil etme ve dışlama kriterleri doğrultusunda 150 çalışma elenmiştir. Tam metin incelemesi yapılan 17 çalışmadan 13'ü dışlanmıştır. Bu dışlama, önceden belirlenen dahil etme ve dışlama kriterleri doğrultusunda yapılmış olup, temel gerekçeler şunlardır: DEHB veya demans tanısının öz bildirim (self-report) yoluyla yapılması, izlem süresinin 5 yıldan kısa olması, tanıların ICD/DSM kodlarıyla doğrulanmamış olması, klinik örnekleme dayalı küçük ölçekli çalışma olması, yalnızca çocukluk dönemi DEHB verisi sunulması, MCI veya demans verisinin net olmaması ve uygun karşılaştırma grubu içermemesidir.

Nihai olarak 4 nüfusa dayalı kohort çalışması derlemeye dahil edilmiştir. Bu seçim sürecinin ayrıntılı görsel temsili, PRISMA 2020 akış diyagramı ile sunulmuştur (Bkz. Şekil 1).

2.5 Veri Çıkarımı

Veri çıkarımı süreci, sistematik derleme kapsamında önceden yapılandırılmış bir veri çıkarım formu kullanılarak yürütülmüştür. Dahil edilen her çalışmadan temel metodolojik ve demografik bilgiler sistematik biçimde kaydedilmiştir. Toplanan veriler arasında çalışma adı, yayın yılı, ülke, örneklem büyüklüğü, tanı kriterleri (DEHB ve demans), izlem süresi, ana bulgular, raporlanan risk oranları (RR, OR, HR vb.), karşılaştırma gruplarının varlığı ve metodolojik kalite (NOS puanı) yer almıştır. Veriler Excel formatında organize edilmiş, çıkarım süreci dikkatli bir şekilde yürütülerek tutarlılık ve doğruluk ilkeleri gözetilmiştir.

Veri çıkarımı sırasında belirsizliğe neden olabilecek durumlar için alan yazına yeniden başvurulmuş, metodolojik bütünlük sağlanmıştır.

2.6. Metodolojik Kalite ve Önyargı Riskinin Değerlendirilmesi

Dahil edilen çalışmaların çoğu, potansiyel confounding etkisi oluşturabilecek yaş, cinsiyet ve bazı komorbid psikiyatrik bozukluklar gibi temel değişkenleri kontrol etmişlerdir. Ancak, eğitim düzeyi, aile öyküsü, sosyoekonomik durum gibi diğer karıştırıcı değişkenleri göz önünde bulundurmayan çalışmalar da mevcuttur. Bu durum, araştırmalar arası metodolojik heterojenliği ve olası önyargı etkisini artırabilecek bir faktör olarak değerlendirilmiştir.

Bu çalışmaya dahil edilen çalışmaların metodolojik kalitesini değerlendirmek amacıyla, gözlemsel çalışmalar için yaygın olarak kullanılan Newcastle-Ottawa Ölçeği (NOS) uygulanmıştır. Bu ölçek, örneklem seçimi, gruplar arası karşılaştırılabilirlik ve sonuçların ölçülmesi gibi üç temel kategoriye dayanmaktadır. Her çalışma, tek araştırmacı tarafından 9 puan üzerinden değerlendirilmiş ve kalite düzeyi “düşük”, “orta” ve “yüksek” olarak sınıflandırılmıştır. Değerlendirme sonuçları ayrıntılı biçimde Tablo 3'te sunulmuştur.

3. BULGULAR

3.1. Çalışmanın Seçimi

Yapılan taramada PubMed (73), Scopus (59), Web of Science (51) ve Google Scholar (29) olmak üzere toplamda 212 çalışma incelenmiştir. Yinelene kayıtlar çıkarılarak (n = 45), başlık-özet taraması sonrası elendi (n=150). 150 çalışma; 38 çalışmada müdahale temelli klinik çalışmaları, 41 çalışmada çocukluk verisi ile sınırlı olması, 25 çalışmada sadece yorum, vaka sunumu ve hayvan çalışmaları olmaları nedeniyle 150 çalışma elenmiştir.

Tam metin değerlendirmesi yapılan 17 çalışma tam metin olarak değerlendirilmiş olup, örneklem kriteri nedeniyle 13 çalışma elenmiştir. 13 çalışmada elenme nedenleri olarak: 4 çalışmada tanıların ICD ve DSM kodlarıyla doğrulanmamış olması, 3 çalışmada örneklem yetersizliğinden (<5000) ve 5 yıldan kısa izlem süresinin kısalığı, 3 çalışmada demans tanısı yerine sadece bilişsel performansın değerlendirilmesidir. Tam metin olarak dahil edilen 4 çalışma derleme makalesine dahil edilmiştir. PRISMA akış diyagramı Şekil 1'de verilmiştir.

Tablo 1: Derleme makalelerinin seçimi için PRISMA akış şeması

3.2. Çalışma Özellikleri

Tablo 2. Dahil edilen çalışmaların temel metodolojik özellikleri

Çalışma (Yıl)	Ülke / Kaynak	Örneklem Sayısı	Tanı Kriterleri	İzlem Süresi	Demans Riski Bulguları	NOS Puanı (9 üzerinden)
Tzeng et al. (2019)	Tayvan / Ulusal Sağlık Sigortası Verisi	>66.000	ICD-9 kodları (DEHB ve demans)	5 yıl	DEHB bireylerinde demans riski 3.4 kat daha yüksek	7
Dobrosavljevic et al. (2022)	İsveç / Ulusal Kayıt Verileri	>3.5 milyon	ICD kodları, reçete kayıtları	≥10 yıl	DEHB ile MCI ve demans arasında güçlü ilişki; erkeklerde daha belirgin	9
Zhang et al. (2022)	İsveç / Çok Nesilli Kohort Verisi	>2 milyon	Aile veri bağlantıları, ICD kodları	Belirtilmemiş	DEHB tanısı olan bireylerin ebeveynlerinde bile demans riski artışı	6
Levine et al. (2023)	İsrail / Meuhdet Sağlık Verisi	>70.000	Sağlık kayıtlarına dayalı DSM kriterleri	17.2 yıl	85 yaşında DEHB'lilerin %42.9'u demans tanısı almış	9

Tzeng ve arkadaşlarının (2019) Tayvan Ulusal Sağlık Sigortası Veri tabanı üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, DEHB tanısı almış bireylerin demans geliştirme riskinin, kontrol grubuna kıyasla 3.4 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Dobrosavljevic ve arkadaşları (2022) tarafından İsveç nüfusuna dayalı yürütülen çalışmada, DEHB tanısı ile demans ve MCI riski arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin erkek bireylerde daha güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Ancak eşlik eden psikiyatrik bozukluklar kontrol altına alındığında bu

ilişkinin zayıfladığı, metabolik ve uyku bozuklukları, kafa travmaları ve eğitim düzeyi gibi faktörlerin ise sınırlı etkide bulunduğu raporlanmıştır.

Zhang ve arkadaşlarının (2022) çok nesilli kohort çalışmasında, DEHB tanısı olan bireylerin ebeveynlerinde bile demans riskinin artmış olduğu gösterilmiştir. Bu bulgu, genetik aktarım ve aile çevresi kaynaklı risklerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Levine ve arkadaşları (2023), İsrail’de Meuhdet sağlık verisi kullanılarak yapılan 17,2 yıllık takipte, DEHB tanısı olan bireylerin, olmayanlara kıyasla çok daha yüksek oranda demans tanısı aldığı sonucuna ulaşmıştır. Örneğin 85 yaşına gelindiğinde, DEHB tanılı bireylerin %42,9’u demans tanısı almışken, kontrol grubunda bu oran %15,2’de kalmıştır.

3.3. Önyargı Riski Sonuçları

Tablo 3. Kohort çalışmaları için Newcastle Ottawa Ölçeği kullanılarak önyargı riski değerlendirmesi

Çalışma Adı	Örneklem Seçimi (max 4)	Karşılaştırılabilirlik (max 2)	Sonuçların Ölçülmesi/Takip (max 3)	Toplam Puan (max 9)	Kalite Düzeyi	Değerlendirme Notları
Dobrosavljevic et al. (2022)	4	2	3	9	Çok İyi	Seçim kriterleri tam, güçlü karşılaştırma grubu, uzun süreli izlem
Levine et al. (2023)	4	2	3	9	Çok İyi	Seçim kriterleri tam, güçlü karşılaştırma grubu, uzun süreli izlem
Tzeng et al. (2019)	3	2	2	7	İyi	Yeterli kalite, bazı eksiklikler olabilir
Zhang et al. (2022)	3	1	2	6	Orta	Orta Sınırlı karşılaştırma grubu, kısa izlem süresi

Bu çalışmada, sistematik derlemeye dahil edilen gözlemsel araştırmaların metodolojik güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla önyargı (bias) riski analizi yapılmıştır. Değerlendirme süreci, gözlemsel çalışmalar için önerilen kalite ölçüm aracı olan Newcastle-Ottawa Ölçeği (NOS) temel alınarak yürütülmüştür. Ölçek, her çalışma için üç ana kategori üzerinden değerlendirme yapmaktadır: (1) örneklem seçimi, (2) gruplar arası karşılaştırılabilirlik ve (3) sonuçların ölçülmesi ya da takip. Her bir kategoriye karşılık gelen maddeler üzerinden toplamda 9 puan üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmalar, iki bağımsız değerlendirici tarafından ayrı ayrı puanlanmış; puanlama farklılıkları durumunda üçüncü bir değerlendirici ile fikir birliği sağlanmıştır.

Değerlendirme sonucunda dört çalışmadan üçü “iyi” ya da “çok iyi” metodolojik kalite düzeyine ulaşarak düşük önyargı riski göstermiştir. Bir çalışma ise örneklem yapısı ve karşılaştırma grubu kısıtlılığı nedeniyle orta düzeyde önyargı riski taşıdığı şeklinde değerlendirilmiştir. Bulgular, genel olarak dahil edilen çalışmaların önyargı riski açısından güven verici nitelikte olduğunu ortaya koymuştur.

Newcastle-Ottawa Ölçeği’ne göre yapılan değerlendirme sonucunda, dahil edilen dört çalışmanın tamamı “iyi” ya da “çok iyi” kalite düzeyinde bulunmuştur. Dobrosavljevic ve ark. (2022) ve Levine ve ark. (2023) çalışmaları, seçim kriterlerinin eksiksiz karşılanması, güçlü karşılaştırma grupları ve uzun süreli izlem özellikleri nedeniyle 9 üzerinden 9 puan alarak “çok iyi” kategorisinde değerlendirilmiştir. Tzeng ve ark. (2019) çalışması 7 puanla “iyi”, Zhang ve ark. (2022) çalışması ise sınırlı karşılaştırma grubu ve nispeten kısa izlem süresi nedeniyle 6 puanla “orta” kalite düzeyinde yer almıştır. Bu bulgular, dahil edilen çalışmaların genel olarak yüksek metodolojik standartlara sahip olduğunu göstermektedir.

4. TARTIŞMA

Farklı ülkelerden elde edilen bulgular, DEHB’nin ileri yaşta demans gelişme riskiyle anlamlı biçimde ilişkili olduğunu tutarlı şekilde göstermektedir. Bu ilişki, doğrudan bilişsel rezervin azalmasıyla ya da dolaylı olarak psikiyatrik eş tanılar, yaşam tarzı faktörleri ve nörogelişimsel duyarlılıklar aracılığıyla

şekilleniyor olabilir. Çalışmalar arasında yöntemsel farklılıklar bulunmakla birlikte, erken müdahale, yaşam boyu bilişsel izlem ve önleyici stratejilerin gerekliliği ortak bir sonuç olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, konuya ilişkin alan yazının oldukça sınırlı olduğu da dikkat çekmektedir. Tüm bunlara ek olarak DEHB ve demans arasındaki ilişkiyi etkileyebilecek potansiyel karıştırıcı faktörlerin bazı çalışmalarda yeterince kontrol edilmemiş olması, bulguların genel yorumunu sınırlamaktadır. Özellikle depresyon, uyku sorunları, düşük bilişsel rezerv gibi değişkenler hem DEHB hem de demans riskinde etkili olabilir ve bu yönüyle ileri çalışmalar için dikkatle ele alınmalıdır.

Son dönem epidemiyolojik veriler, DEHB'nin yaşam boyu süren nörobilişsel yükünün — özellikle yürütücü işlevlerdeki kalıcı bozulmalar yoluyla — demans gelişim riskini artırabileceğini göstermektedir (Dobrosavljevic et al., 2021; Levine et al., 2023). Türkiye'de yaşlı popülasyonda, DEHB'nin ihmale uğradığını gösteren klinik veriler mevcuttur. Örneğin Çavuşoğlu ve Demirkol (2022) çalışmasında 65 yaş ve üzerindeki klinik örnekte erişkin DEHB prevalansının %11 olduğu bulunmuştur. Bu durum, hem tanı atlanmalarına hem de çoklu ilaç kullanımına yol açabilir. Bu bulgular, yalnızca erken dönem müdahalelerin değil, aynı zamanda yaşam boyu sürecek bilişsel koruyucu stratejilerin önemini de gündeme getirmektedir. Özellikle bilişsel rezerv kuramı çerçevesinde, bireyin uzun vadeli zihinsel sağlığını destekleyici yaklaşımların önemi vurgulanmalıdır.

5.SONUÇ

Bu çalışma, DEHB tanısı olan bireylerin ileri yaşlarda demans ve hafif bilişsel bozukluk (MCI) geliştirme açısından anlamlı risk taşıyabileceğini göstermektedir. Bu ilişki; yürütücü işlevlerdeki erken dönem bozulmalar, bilişsel rezerv düşüklüğü ve yaşam boyu süren işlevsel sınırlılıklarla açıklanabilir (Stern, 2002).

DEHB'nin yalnızca çocukluk dönemine özgü bir bozukluk olmadığı, yaşam boyunca devam edebilen bir tablo olduğu vurgulanmalıdır. Bu nedenle bireyler, psikoeğitim yoluyla demans belirtileri, risk faktörleri ve bilişsel rezerv kuramı hakkında bilgilendirilmelidir (Faraone et al., 2015). Özellikle planlama, dikkat geçişi ve bilişsel esneklik gibi yürütücü işlev alanlarını hedefleyen bilişsel müdahale programları, hem DEHB semptomlarını hem de bilişsel yaşlanma sürecini olumlu yönde etkileyebilir (Diamond & Ling, 2016; Barkley, 1997).

Bilişsel eğitim, rehabilitasyon ve bilişsel uyarım teknikleri (örneğin kelime hatırlama ve dikkat sürdürme egzersizleri), sınırlı da olsa Alzheimer ve diğer demans türlerinde bilişsel çöküşü yavaşlatıcı etkiler gösterebilir (Clare & Woods, 2004). Ayrıca düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku ve sosyal etkileşim gibi yaşam tarzı değişiklikleri de koruyucu etkiler sağlamaktadır (Livingston et al., 2020; Nouchi et al., 2012).

DEHB tanılı bireylerde hem temel semptomlara hem de eşlik eden işlevsel bozukluklara yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve farmakolojik müdahalelerin birlikte uygulanması, nörokimyasal dengeyi destekleyerek demans gelişme riskini dolaylı olarak azaltabilir. Randomize kontrollü çalışmalar, BDT'nin hem DEHB semptomlarını hem de komorbid psikiyatrik bozuklukları hedeflemede etkili olduğunu göstermektedir (Safren et al., 2005; Knouse & Safren, 2010). BDT ile birlikte yürütülen farmakoterapi, yalnızca ilaç kullanımına kıyasla daha kalıcı işlevsellik ve daha düşük nüks oranları sağlamaktadır (Ramsay & Rostain, 2008).

Son olarak, DEHB tanısı olan bireylerde, özellikle ileri yaşlara yaklaşıldıkça düzenli nöropsikolojik değerlendirmelerin yapılması önerilmektedir. Bu bireylerde bilişsel işlevlerin periyodik olarak izlenmesi, olası bir nörokognitif çöküşün erken fark edilmesini kolaylaştıracaktır. Ruh sağlığı profesyonelleri bu sürecin yalnızca tedavi edici değil, aynı zamanda önleyici bileşeni olarak da sorumluluk üstlenmelidir (Faraone et al., 2015; Livingston et al., 2020).

KAYNAKÇA

- APA (2022). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association.
- Barkley, R. A. (1997). ADHD and the Nature of Self-Control. Guilford Press. (E-book)

- Binney, R. J., Embleton, K. V., Jefferies, E., Parker, G. J. M., & Lambon Ralph, M. A. (2010). The ventral and inferolateral aspects of the anterior temporal lobe are crucial in semantic memory: Evidence from a novel direct comparison of distortion-corrected fMRI, rTMS, and semantic dementia. *Cerebral Cortex*, 20(11), 2728–2738. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhq019>
- Callahan, B. L., Bierstone, D., Stuss, D. T., & Black, S. E. (2017). Adult ADHD: Risk factor for dementia or phenotypic mimic? *Frontiers in Aging Neuroscience*, 9, 260. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00260>
- Carlson, N. R. (2022). *Fizyolojik Psikoloji: Davranışın Nörolojik Temelleri* (8. Basım). Nobel Yayıncılık. s.460
- Castellanos, F. X., & Proal, E. (2012). Large-scale brain systems in ADHD: Beyond the prefrontal-striatal model. *Trends in Cognitive Sciences*, 16(1), 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.11.007>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2023). ADHD diagnosis criteria by age group. U.S. Department of Health and Human Services. <https://www.cdc.gov/adhd/diagnosis/index.html>
- Clare, L., & Woods, R. T. (2004). Cognitive training and cognitive rehabilitation for people with early-stage Alzheimer’s disease: A review. *Neuropsychological Rehabilitation*, 14(4), 385–401. <https://doi.org/10.1080/09602010443000074>
- Çavuşoğlu Ç, Demirkol ME, Tamam L. (2020). Yaşlılarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*. Haziran 2020;12(2):182-194. doi:10.18863/pgy.548052
- Diamond, A., & Ling, D. S. (2016). Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 18, 34–48. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.11.005>
- Dobrosavljevic, M., Zhang, L., Garcia-Argibay, M., Du Rietz, E., Andershed, H., Chang, Z., Faraone, S., & Larsson, H. (2021). Attention-deficit/hyperactivity disorder as a risk factor for dementia and mild cognitive impairment: A population-based register study. *European Psychiatry*, 65(1), 1–19. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.2261>
- Faraone, S. V., et al. (2015). The World Federation of ADHD International Consensus Statement: 208 evidence-based conclusions about the disorder. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 71, 1–21.
- Ivanchak, N., Fletcher, K., & Jicha, G. A. (2012). Attention-deficit/hyperactivity disorder in older adults: Prevalence and possible connections to mild cognitive impairment. *Current Psychiatry Reports*, 14(5), 552–560. <https://doi.org/10.1007/s11920-012-0308-7>
- Knouse, L. E., & Safren, S. A. (2010). Current status of cognitive behavioral therapy for adult ADHD. *Psychiatric Clinics of North America*, 33(3), 497–509.
- Levine, S. Z., Rotstein, A., Kodesh, A., Sandin, S., Lee, B. K., Weinstein, G., Schnaider Beerli, M., & Reichenberg, A. (2023). Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and the Risk of Dementia. *JAMA Network Open*, 6(10), e2338088. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.38088>
- Livingston, G., et al. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report. *The Lancet*, 396(10248), 413–446.
- Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009) Preferred reporting items for systematic reviews and metaanalyses: The PRISMA statement. *PLoS Med*, 6:e1000097.
- Nouchi, R., et al. (2012). Brain training game improves executive functions and processing speed in the elderly: A randomized controlled trial. *PLoS ONE*, 7(1), e29676.
- Perry, R. J., & Hodges, J. R. (2000). Attention and executive deficits in Alzheimer’s disease: A critical review. *Brain*, 122(3), 383–404. <https://doi.org/10.1093/brain/122.3.383>
- Ramsay, J. R., & Rostain, A. L. (2008). *Cognitive Behavioral Therapy for Adult ADHD: An Integrative Psychosocial and Medical Approach*. Routledge.
- Simon, V., Czobor, P., Bálint, S., Mészáros, Á., & Bitter, I. (2009). Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: Meta-analysis. *British Journal of Psychiatry*, 194(3), 204–211. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.048827>
- Stern, Y. (2002). What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 8(3), 448–460.
- Stevens, M. (2002). A review of adult ADHD: A neuropsychological and neuroimaging perspective. *CNS Spectrums*, 7(5), 355–362. <https://doi.org/10.1017/S1092852900017818>

- Söylemez, S. (2023). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanılı çocukların ebeveynlerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB), emosyonel disregülasyon, duygu dışavurumu ve bağımlılık açısından araştırılması (Tıpta Uzmanlık Tezi, İnönü Üniversitesi). <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi>
- Tzeng, N. S., Chung, C. H., Lin, F. H., Yeh, C. B., Huang, S. Y., Lu, R. B., Chang, H. A., Kao, Y. C., Yeh, H. W., Chiang, W. S., Chou, Y. C., Tsao, C. H., Wu, Y. F., & Chien, W. C. (2019). Risk of dementia in adults with ADHD: A nationwide, population-based cohort study in Taiwan. *Journal of Attention Disorders*, 23(9), 995–1006. <https://doi.org/10.1177/1087054717714057>
- World Health Organization. (1992). *The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines*. Geneva: World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9241544228>
- World Health Organization. (2021). *Dementia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
- Zhang, L., Du Rietz, E., Kuja-Halkola, R., Dobrosavljevic, M., Johnell, K., Pedersen, N. L., Larsson, H., & Chang, Z. (2022). Attention-deficit/hyperactivity disorder and Alzheimer's disease and any dementia: A multi-generation cohort study in Sweden. *Alzheimer's & Dementia*, 18(6), 1155–1163. <https://doi.org/10.1002/alz.12462>
- Wells, G. A., Shea, B., O'Connell, D., Peterson, J., Welch, V., Losos, M., & Tugwell, P. (2021). The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses. Ottawa Hospital Research Institute. http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp
- World Health Organization. (2024). *Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders*. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/375767>. License: CC BY NC-ND 3.0 IGO